

ЎЗБЕКИСТОНДА ТЕРИ ЛЕЙШМАНИОЗИ КАСАЛЛИГИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ

Элмуродова Л.Х.,

Тухтаров Б.Э.,

Мустанов Ж.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Лейшманиоз бутун дунё бўйича 98 та давлатларда эндемик ҳолда учрайдиган, тропик касалликдир. ЖССТ нинг маълумотига кўра 350 миллион киши бу касаллик билан касалланган. Ҳар йили 14 миллион киши ушбу касаллик билан касалланади. Ўзбекистонда тери лейшманиози ва зооноз лейшманиоз тарқалган.

Тери лейшманиози: Ўрта Осиё (Туркменистон, Ўзбекистон), Кавказорти, Афғонистон, Яқин Шарқ ва Африка давлатларида тарқалган. Тери лейшманиоз туризм ривожланиши билан нафақат эндемик ҳудудларда балки бошқа географик ҳудудларда ҳам тез-тез учрамоқда. Эндемик ўчоқлар асосан чўл ҳудудлардаги қишлоқ ва шаҳар чеккаларида учрайди. Ёзги мавсумий зарарланиш искаптопарларнинг фаоллик даври билан боғлиқ.

Касаллик кўзгатувчиси *Trypanosomidae* оиласига мансуб лейшманиялар ҳисобланади ва искаптопар чивинлар ташувчи бўлиб (*P. papatasi*, *P. caucasicus*, *P. sergenti*), чақиш йўли билан юқтирадилар. Улар асосан аҳоли яшаш жойларида ва ахлатхоналарда, табиатда – қушларнинг инлари, кемирувчиларнинг бурмалари, ғорларда тош ёриқларида учрайди. Искаптопар чивинлар кечкурун ва тунги вақт фаол бўлади. Кўзгатувчисининг манбаи катта ва қизил думли кум сичқон ва бошқа кемирувчилар бўлиши мумкин. Улар республиканинг чўл ҳудудларида кенг тарқалган.[1,2,7,8,9].

Тери лейшманиози билан барча ёшдагилар касалланиши мумкин. Яширин даври 1-4 ҳафтагача, баъзан 1,5-2 ойгача давом этади. Кўзгатувчи кирган жойда

конуссимон бўртма ҳосил бўлади, унинг диаметри 2-4 мм бўлиб, у тез ўсади ва бир неча кундан сўнг 1-1,5 см гача катталашади. Бўртма марказида некроз ривожланади ва некрозга учраган тўқималарнинг кўчиб тушиши натижасида 2-4 мм гача бўлган яра ҳосил бўлади. Унинг атрофида катта инфилтрат ва шиш пайдо бўлади. Инфилтрат некрозга учраши туфайли яра тез катталаша боради. Айрим вақтларда жуда катта, яъни 5 см ва ундан ҳам катта диаметрдаги яралар тошади. Улар кўп тошганда (лейшманиознинг бу турида бир неча ўнлаб ва юзлаб яралар тошиши мумкин), уларнинг ўлчами одатда кичкина бўлади. Яралар атрофи нотекис бўлиб, туби некротик масса билан ёпилганлиги ва сероз-йирингли ажралмалар аниқланади, 3-ойга келиб, яралар туби тозаланади, грануляция ўсиб ва у папилломани эслатади. Ортиқча грануляциялар кўчиб тушганидан кейин характерли ғадир-будур юза қолади ва унинг марказида эпителизация оролчалари пайдо бўлади. Жараён 5 ойдан сўнг тугайди. Баъзи вақтларда лимфангит ва лимфаденитлар ривожланади. Касалликдан сўнг мустаҳкам иммунитет пайдо бўлиб, бир умрга сақланади. Касаллик 2-10% қайтарилиши мумкин. Касаллик асосан ёзнинг охири ва куз ойларида қайд этилади. Одамларни искабтопарлардан ҳимоя қилиш учун турар жой ва ишлаб чиқариш бинолари деразаларига тўр пардалар тугилади. Тананинг очиқ жойларини ҳашаротлардан ҳимоя қилиш учун махсус суюқликлар билан артиш мумкин.

Кейинги вақтларда лейшманияларнинг тирик культуралари билан профилактик эмлашлар ўтказилмоқда. Вакцина эпидемик ўчоқда бўлган ва олдин лейшманиоз билан оғримаган кишиларга қилинади.

Ишнинг мақсади: Ўзбекистон Республикаси ҳудудида лейшманиоз касаллигининг қайд қилиниш ҳолатининг эпидемиологик таҳлилинини ўтказиш.

Тадқиқот текшириш материаллари ва усуллари: Республика СЭО ва ЖСХнинг лейшманиоз билан касалланиши бўйича расмий ҳисоботлари ва эпидемиологик текширув карталари. Ушбу иш бажарилишида эпидемиологик, паразитологик ва статистик усуллардан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари: Ўзбекистон Республикаси ҳудудларида лейшманиоз касаллигини йиллар бўйича эпидемиологик таҳлил ўтказилганда даврийлик йўқлиги ва касаллик ҳудудлар бўйича нотекис тарқалганлиги аниқланди. Андижон вилоятида 2001 йилдан 2016 йилгача касаллик умуман қайд қилинмаган, аксинча Сурхондарё вилоятида 1566 нафар, Қашқадарё вилоятида 679 нафар, Бухоро вилоятида 1159 нафар, Навои вилоятида 394 нафар ва Қорақалпоғистон Республикасида 732 нафар касаллик қайд қилинган. Бунга сабаб ушбу вилоятларда касаллик табиий ўчоқларининг мавжудлиги, касаллик ташувчиси искаптопарларнинг ва касаллик манбаи бўлмиш катта қум сичқоннинг мавжудлиги, лекин Сурхондарё вилоятида касаллик кўп қайд қилингани билан, катта қум сичқон кўп тарқалмаган, Термиз шаҳрида умуман аниқланмаган. Сурхондарё вилоятида касаллик манбасини аниқлаш учун илмий тадқиқот ишларини олиб бориш мақсадга мувофиқ.

Хулоса: Ўзбекистонда лейшманиоз касаллиги нисбатан кўп қайтарилган. Касаллик йиллир ва ҳудудлар бўйича нотекис тарқалган, бундай эпидемиологик хусусият касаллик қузғатувчиси манбаларининг ҳар хил ҳудудларда турлича эканлиги билан боғлиқ бўлса керак. Бундай ҳолат ушбу касаллик эпидемиологиясини чуқур ўрганиш бўйича махсус илмий-тадқиқотлар ўтказишни тақозо қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Norbuvaevna, A. R. (2022, February). The importance of nitrates in food safety. In *Conference Zone* (pp. 148-150).
2. Narbuvayevna, A. R., Shomuratovna, B. R., Sattarovna, N. Z., & Ikramovna, N. Z. (2022). Explore Ecological and Hygiene Assignment of Soil Contamination With Heavy Metals. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 107-111. Retrieved from <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/738>

3. EditorJournals and Conferences. (2022, May 2). INVESTIGATE SOIL CONTAMINATION WITH HEAVY METALS WHILE COMMUNITY HEALTH. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/6T9HQ>
4. Abdumuminova Rano Narbuvaevna, Bulyaev Zokir Karimovich, & Mallaeva Mavjuda Mahramovna. (2022). Improving Food Safety and Improving the Fundamentals of Reducing the Negative Effects on The Environment. *Eurasian Research Bulletin*, 5, 41–46. Retrieved from <https://www.geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/588>
5. EditorJournals and Conferences. (2022, February 12). ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCT IS A PLEDGE OF OUR HEALTH! <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/R8QH7>
6. Abdumuminova Rano Norbuvaevna, Gapparova Guli Nurmuminovna, & Mahmudova Rukhsora. (2021). HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EFFECT OF NITRATES ON HUMAN HEALTH. *Archive of Conferences*, 24-26. Retrieved from <https://www.conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/1409>
7. EditorJournals and Conferences. (2021, August 7). RESEARCH OF ECOLOGICAL AND HYGIENE ASPECTS OF AGROFAKTORS AFFECTING HUMAN HEALTH. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/CR2GE>